

5. Kerres M. E-Learning and Educational Technology. -Berlin: Springer,2018. - 210 p.
6. OECD. Education and Digital Transformation. -Paris,2020.- 120p.
7. Fisher T.,Higgins C.Pedagogy and Digital Technologies. -London:Routledge, 2017.-198 p.
8. Rogers E.M.Diffusion of Innovations. -New York:Free Press, 2003. -576 p.

INGLIZ TILIDA ESHITISH KO'NIKMASINI OSHIRISH USULLARI

O'zJOKU,
Yo'ldasheva Sarvinoz Sherzod qizi
1-bosqich talabasi
Ilmiy rahbar: Zulhumor Zakirova

Annotatsiya. Ma'lumki, ko'plab xorijiy tillarga qaraganda aynan ingliz tilini o'rganish darajasi yuqori ko'rsatkichni tashkil etadi. Ammo chet tilini o'rganishda muhim bo'lgan ko'nikmalardan biri, ya'ni eshitib tushunish (Listening) da ko'plab o'rganuvchilar tezkor nutq, notanish so'zlar va turli xil talaffuzlar sababli ayrim qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Ushbu qayta ko'rib chiquvchi (review) maqolada eshitish ko'nikmasini yaxshilashning samarali usullari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: eshitish ko'nikmasi, sun'iy intellekt, podkast.

Bugungi globallashtirish davrida xorijiy tillarni bilish muhim va zarur salohiyatlardan biri hisoblanib, tillar orasida ayniqsa ingliz tili xalqaro muloqotning muhim vositasidir. Ta'lim, ish, biznes, texnologiya hamda madaniyat va boshqa sohalarida ingliz tilining roli yuqori va bu tilni bilish yuqoridagi kabi yo'nalishlarda raqobatbardoshlikda ustunlik beradi. Tilda asosan to'rtta ko'nikma – eshitish, o'qish, yozish va gapirishni bilish muhim hisoblanadi. Ular orasidan ko'plab xorijiy til o'rganuvchilari eshitish ko'nikmasini oshirish muommasiga yo'liqlashadi.

Negaki, bu jarayonda tezkor fikrlash, gapiruvchining talaffuzini tushunish, turli aksentdagi fonetik o'zgarishlarning ma'nosini anglash talab etiladi. Shu sababli ingliz tilida eshitish qobiliyatini oshirish dolzarb muommalardan biridir. O'z o'rnida eshitish ko'nikmasining yaxshilanishi qolgan ko'nikmalarning rivojlanishiga ham o'z hissasini qo'shmay qolmaydi.

Bu jaroyanda asosan sun'iy intellekt dasturiy ta'minoti [1] hamda turli podcastlardan foydalanish ommalashgan usul hisoblanadi. Sun'iy intellektlarning nutqni aniqlash, chatbotlar, hamda o'rganuvchilarning tilni o'zlashtirish jaroyonini osonlashtirishga mo'ljallangan shahsiy o'rganish ilovalari mavjud.[2] Bu dasturlardan barcha foydalanishi hamda til ko'nikmalarini, jumladan eshitish qobiliyatini ham yaxshilash imkoniyati mavjud. "Leya AI-English app", "LinguaPal-AI English Tutor", "ChatGPT" kabi ta'limga yo'naltirilgan dasturlar orqali ham aynan eshitish ko'nikmasi bilan birgalikda boshqa til ko'nikmalarini ham rivojlantirish hamda individual o'rganish tezligiga, tinglash va gapirishdagi ravonlikka erishish mumkin.[3]

Shuningdek, eshitish ko'nikmasini yaxshilashda ingliz tilidagi podkast, audio videolarni eshitish va eshitganimizni yozish ancha foydali uslub hisoblanadi. Bu uslub yozishni tugatganimizdan keyin audio matni bilan ishlab, xato eshitilgan so'zlarni hamda matnning uslubiy tuzulishi tekshirilgandan so'ng audio qayta eshitilganda samarali bo'ladi. Bunda lug'at boyligiga qo'shiluvchi yangi so'zlar o'rganiladi, tovushlarning fonetik tuzilishi hamda talaffuzlar orasidagi farqlarni anglash osonlashadi.

Bundan tashqari, ingliz tildagi matnlarni o'z tiliga chiroyli tarjima qilish ham, eshitib tushunish qobiliyatini ancha oshiradi. Bu usul nafaqat eshitish balki o'qib tushunish, yozish va hatto gapirish ko'nikmasiga ham ijobiy ta'sir qiladi. Chunki, tarjima jaroyinida gapning grammatik tuzilishini eng oddiy jihatlarigacha tahlil qilamiz va ayrim notanish so'zlar o'z-o'zidan xotiraga o'rnashadi. Shu sababli ham eshitilayotgan matnning grammatik jihatdan ma'nosini yaxshiroq anglash orqali listening darajasi o'z-o'zidan oshadi. [4]

Yuqoridagilardan kelib chiqib shunday xulosa qilish mumkinki, ingliz tilini o'rganish jaroyonida duch kelinadigan ayrim muommolarning bir nechta amaliy yechimlari mavjud. Jumladan eshitish qobiliyatini yaxshilashda qo'l keladigan ilmiy uslublar orqali til o'rganuvchilar suhbat jaroyinidagi, kinolardagi yoki turli xalqaro konferensiyalar davomidagi ingliz tilida olib boriladigan nutqlarni bevosita tushuna olish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. [1] A. Lu, *et al.*, "The roles of mobile app perceived usefulness and perceived ease of use in app-based Chinese and English learning flow and satisfaction". *Educ. Inf. Technol*, 27 (7) (2022), <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11036-1>
2. [2] <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772941925002376-bib0001>
3. [3] N. Huriati, N. Fitriani, N.K. Tyas, A. Rofi, and N. Sari, "The role of artificial intelligence (AI) In developing English language learners' Communication skills," vol. 06, no. 01, pp. 750–757, 2023. <https://ostad.hormozgan.ac.ir/ostad/UploadedFiles/395003/395003-8414788631563835.pdf>
4. [4] Cain et al., 2004; Protopapas et al., 2012; Verhoeven & van Leeuwe, 2008 <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0346251X25001216>

THE ROLE OF SPEAKING SKILLS IN LANGUAGE LEARNING

Yuldosheva. O'.J
UZJMCU, Group:25-46
Zakirova.Z.Z UzJMCU
senior teacher

Abstract. This paper examines the importance of speaking skills in language learning and their role in effective communication. Speaking is considered a key productive skill that enables learners to express ideas, opinions, and emotions orally. The study highlights the main components of speaking, such as pronunciation, fluency, accuracy, and vocabulary usage. In addition, the paper discusses various